

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
ім. Тараса Шевченка

Рада молодих науковців

KREMENETS SCIENCE: OPEN AIR, АБО НАУКА В КРОСІВКАХ

Випуск XI

Частина 2

Кременець
2026

KREMENETS SCIENCE: OPEN AIR, АБО НАУКА В КРОСІВКАХ : збірник матеріалів науково-практичної конференції. Випуск XI. Частина 2 / за заг. ред. М. О. Галішевської. Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2026. 177 с.

*Друкується згідно з рішенням Ради молодих науковців
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка (протокол № 3 від 9 червня 2026 р.).*

Збірник містить тези доповідей, представлені за підсумками роботи XI науково-практичної конференції «ОСВІТА, НАУКА І СУСПІЛЬСТВО У ЦИФРОВУ ЕПОХУ», яка відбулася в рамках проекту «KREMENETS SCIENCE: OPEN AIR, АБО НАУКА В КРОСІВКАХ» 26 травня 2026 року.

Редакційна колегія:

Галішевська Марія Олександрівна, здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка;

Тригуба Олена Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання КОГПА ім. Тараса Шевченка;

Яловський Павло Миколайович, доктор філософії, викладач Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка;

Клак Дмитро Сергійович, викладач Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка;

Собчук Ольга Богданівна, асистент кафедри іноземних мов і методик їх навчання КОГПА ім. Тараса Шевченка;

Старух Павло Володимирович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка

Дизайн обкладинки: Киричок С. В.

Комп'ютерний набір та верстка: Горголь В. А.

Відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен, а також за дотримання норм академічної доброчесності несуть автори публікацій.

© Автори тез, 2026

УДК 796:37.016:004.9

Андрій Єфременко,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
Роман Бондаренко,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківська державна академія фізичної культури

ЕКОЛОГІЧНА ДИНАМІКА ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕОРІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Постановка проблеми. Екологічна динаміка в сучасній педагогіці фізичного виховання та спорту постає не лише як теорія рухового навчання. Вона виступає передумовою для проектування навчального середовища. В такому середовищі поведінка здобувача освіти формується у взаємодії з обмеженнями завдання, середовища та індивідуальних можливостей. У контексті розробки електронних курсів екологічна динаміка набуває особливої значущості. Її застосування дає змогу перейти від трансляції інформації до організації репрезентативних, проблемно орієнтованих і рефлексивних цифрових сценаріїв навчання.

Актуальність теми зумовлена тим, що в педагогіці фізичного виховання і спорту зростає запит на моделі навчання, здатні забезпечити не механічне відтворення рухів, на формування адаптивності, саморегуляції, мислення та перенесення знань у нові ситуації. На цьому тлі екологічна динаміка, підхід, що керується обмеженнями, і нелінійна педагогіка дедалі частіше розглядаються як науково обґрунтовані альтернативи лінійним, репродуктивним моделям викладання. Для сфери електронного навчання екологічна динаміка важлива ще й тому, що вона сумісна з цифровим форматом. В такому форматі можливо моделювати змінні умови, варіювати задачі та налагоджувати оперативний зворотний зв'язок.

Попри наявні теоретичні пояснення, впровадження екологічної динаміки у реальну педагогічну практику залишається складною через методологічну абстрактність окремих положень, термінологічну насиченість і недостатню готовність викладачів та тренерів до практичного перенесення цих ідей у дизайн навчальних курсів.

Мета дослідження – проаналізувати можливості розгляду екологічної динаміки як теоретичної основи для розробки електронних курсів у сфері фізичного виховання та спорту.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано теоретичні методи педагогічного дослідження.

Результати дослідження. Базові праці заклали концептуальну основу, у якій підхід, що керується обмеженнями і екологічна динаміка трактуються як основа для проектування навчального середовища, що стимулює самоорганізацію, пошук рухових рішень і формування рухової компетентності [4]. Їхня сильна сторона полягає в чіткій педагогічній інтерпретації складної теорії. Автори не зводять навчання до вправлення техніки, а зміщують увагу на можливості, задачі та контекст. Але, ці праці залишаються переважно концептуальними, тому для електронного курсу вони радше задають методологічні принципи, але не пропонують можливості емпіричної імплементації.

Далі розширено поле застосування екологічної динаміки, переносячи його з навчання спортсменів на навчання тренерів. Автори чітко розмежували опосередковані інструктивні знання і знанням, що формується в безпосередній взаємодії з середовищем [5]. Відтак, електронний курс не повинен обмежуватися відеолекціями чи текстовими інструкціями. Він має моделювати ситуації вибору, спостереження, рефлексії та адаптації.

Емпіричні дані показують, що нелінійна педагогіка може покращувати набуття ігрових навичок та частково забезпечувати перенесення навчання [2]. Але, отримані результати не підтверджують «універсальності» підходу, а радше показують його контекстну залежність. Відтак, електронний курс, побудований на основі теорії екологічної динаміки, повинен бути не простим набором вправ та директив до їх виконання, а системою модулів, що враховує рівень підготовленості, специфіку виду спорту та педагогічні цілі. У протилежному разі зникає сама логіка екологічної динаміки, яка передбачає множинність шляхів розвитку поведінки.

Додано важливий прикладний вимір, пропонуючи практичні поради щодо впровадження екологічної динаміки у дизайн занять [1]. Автори визначають необхідність створювати репрезентативні навчальні середовища, переосмислювати оцінювання, балансувати між теоретичним жаргоном і практичною застосовністю та системно підтримувати розвиток тренера чи викладача. Відтак, електронні курси можуть бути реалізовані з використанням сценарного дизайну. Такий курс міститиме мікролекції, кейси, інтерактивні завдання, аналіз відеофрагментів і рефлексивні елементи.

Огляд розширює аргументацію, показуючи, що екологічна динаміка у фізичному вихованні може бути спрямована не тільки на рухову, а й на когнітивну сферу [3]. Так, прийняття рішень, проблемне мислення, креативність і критичне мислення якнайкраще можуть бути реалізовані з застосуванням цифрових технологій через

цифрові завдання, сценарії вибору, тестування рішень і саморефлексю.

Висновки. Отже, екологічна динаміка потенційно може розглядатися теоретично основою для розробки електронних курсів у сфері фізичного виховання та спорту. Вона узгоджується з принципами адаптивного навчання, саморегуляції, контекстної чутливості та розвитку когнітивних і рухової компетентностей. Проте, емпірична база поки що недостатньо розвинена саме для електронних курсів. Більшість досліджень є концептуальними, описовими або виконаними на малих вибірках. Перспективною подальших досліджень є створення електронних курсів, у яких екологічна динаміка буде не лише теоретичним тлом, а структурним принципом побудови контенту, завдань, оцінювання та рефлексії.

Список використаних джерел

1. Chow J. Y., Button C., Lee M. C. Y., Morris C., Shuttleworth R. Advice from «pracademics» of how to apply ecological dynamics theory to practice design. *Frontiers in Sports and Active Living*. 2023. Vol. 5. Art. 1192332. DOI: <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1192332>
2. Chow J. Y., Meerhoff L. A., Choo C. Z. Y., Button C., Tan B. S.-J. The effect of nonlinear pedagogy on the acquisition of game skills in a territorial game. *Frontiers in Psychology*. 2023. Vol. 14. Art. 1077065. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1077065>
3. Coppola S., D'Anna C., Minghelli V., Vastola R. Ecological dynamics approach in physical education to promote cognitive skills development: A review. *Journal of Human Sport and Exercise*. 2024. Vol. 19, no. 3. P. 792–802. DOI: <https://doi.org/10.55860/k7ynwe36>
4. Renshaw I., Chow J.-Y. A constraint-led approach to sport and physical education pedagogy. *Physical Education and Sport Pedagogy*. 2018. Vol. 24, no. 2. P. 103–116. DOI: <https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1552676>
5. Wood M. A., Mellalieu S. D., Araújo D., Woods C. T., Davids K. Learning to coach: An ecological dynamics perspective. *International Journal of Sports Science & Coaching*. 2023. Vol. 18, no. 2. P. 609–620. DOI: <https://doi.org/10.1177/17479541221138680>